

INGLIZ VA O‘ZBEK MAQOLLARIDA AYOLLARGA XOS ILLATLARNING TASNIFI

Djumaniyazova Zilola Navfal qizi
Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o‘qituvchisi,
Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Jamiyatda ayollarga nisbatan mavjud bo‘lgan tanqidiy qarashlar va stereotiplar bor va bular ingliz va o‘zbek maqollarida o‘z aksini topgan. Ingliz va o‘zbek maqollarida ayol obrazining salbiy jihatlariga ham urg‘u berilgan bo‘lib, ular tashqi ko‘rinish bilab bog‘liq illatlar, aqliy kamchiliklar, axloqiy nuqsonlar va ijtimoiy nuqsonlarga bo‘lib o‘rganiladi. G‘iybat, dangasalik, bevafoqlik, ezmlik, tajribasizlik, erga hurmatsizlik, qaynonaga hurmatsizlik kabi illatlarni har ikkala tildagi maqollarda ham uchratishimiz mumkin.

Abstract: There are critical views and stereotypes that exist in society towards women, and these are reflected in English and Uzbek proverbs. English and Uzbek proverbs also emphasize the negative aspects of the image of women, which are studied in terms of external defects, mental defects, moral defects and social defects. We can find such defects as gossip, laziness, infidelity, arrogance, inexperience, disrespect for one's husband, disrespect for one's mother-in-law in proverbs in both languages.

Kalit so‘zlar: maqol, ayol, illat, g‘iybat, bevafoqlik, dangasalik, makr-hiyla, janjalkashlik, tajribasizlik.

Keywords: proverb, woman, vice, gossip, infidelity, laziness, cunning, quarrelsomeness, inexperience.

Ingliz va o‘zbek maqollarida ayol obrazining salbiy jihatlari ham o‘z ifodasini topgan bo‘lib, ular orqali jamiyatda ayollarga nisbatan mavjud bo‘lgan tanqidiy qarashlar va stereotiplar namoyon bo‘ladi.

Tashqi ko‘rinish bilan bog‘liq salbiy jihatlarga ortiqcha pardoiz-andoz, dabdabali kiyinish va tashqi ko‘rinishga haddan tashqari berilish kabi illatlar kiradi. Ingliz maqollarida bu holat quyidagicha aks etadi:

- *The more women look in their glass, the less they look to their house* (Ayol oynaga qancha ko‘p qarasa, uyiga shuncha kam qaraydi).

O‘zbek maqollarida:

- *Pardozli xotin – dardli xotin, Yasangan xotin – pisandi xotin.*

Har ikki til maqollarida ham ortiqcha pardoiz-andoz va tashqi ko‘rinishga berilish ayolning asl vazifalaridan chalg‘ituvchi omil sifatida tanqid qilinadi.

Ingliz maqollarida:

- *Beauty draws more than oxen* (Go‘zallik ho‘kizdan ko‘proq tortadi).

- *Beauty is deceitful* (Go‘zallik aldoqchi).

O‘zbek maqollarida:

- *Zebu ziynatga berilgan xotin uyni vayron qilar.*

- *O‘ziga oro bergan xotinning uyi xarob.*

- *Aqlsiz xotin husnini ko'z-ko'z qilar, Aqlli xotin - aqlini.*

- *Hunar bir - pardoz qirq.*

Axloqiy illatlar guruhiga mansub salbiy xususiyatlar orasida yolg'onchilik, makr-hiyla, bevafoqlik, dangasalik, tilga erklik berish kabi illatlar alohida o'rin tutadi. Ingliz maqollarida ayolning yolg'onchiligi va makkorligi keskin tanqid qilinadi:

- *Women's minds and winter winds change oft* (Ayolning fikri va qish shamoli tez-tez o'zgaradi).

- *A woman's tongue wags like a lamb's tail* (Ayolning tili qo'zichoqning dumidek likillaydi).

- *Three women and three geese make a market* (Uch ayol va uch g'oz bozor yasaydi).

O'zbek maqollarida ham bu illatlar qoralanadi:

- *Bir ayolning hiylasi qirq eshakka yuk.*

- *Yolg'onchi xotinning uyi kuyar.*

- *Makr qilgan xotinning makri o'ziga urar.*

- *Yuzsiz xotin - tuzsiz xotin.*

Bevafoqlik va sadoqatsizlik ham har ikki xalq maqollarida keskin qoralanadi.

Ingliz maqollarida:

- *A faithless woman is worse than death* (Bevafo ayol o'limdan yomon).

- *Women are as wavering as the wind* (Ayollar shamoldek beqaror).

O'zbek maqollarida:

- *Bevafo xotin – baxtsizlik keltirar.*

- *Vafosiz yor – zaharli ilon.*

Bu maqollarda ayol kishining bevafoqligi eng og'ir illat sifatida baholanadi.

Dangasalik va ishyoqmaslik ham salbiy xususiyat sifatida tanqid qilinadi.

Ingliz maqollarida:

- *A lazy wife makes a bad household* (Dangasa xotin – yomon ro'zg'or).

- *An idle woman is the devil's workshop* (Ishsiz ayol – shaytonning ustaxonasi).

O'zbek maqollarida:

- *Yalqov xotin – uy vayroni.*

- *Erinchoq xotin – er qiynog'i.*

- *Erka o'g'il yerga yaramas, erka qiz - ishga.*

- *Yaxshi bo'lsang kelinchak, Bo'la ko'rma erinchak.*

- *Yalqov xotinga bola baxona.*

- *Eringan qiz eldan qolar.*

Bu maqollar orqali har ikki xalq madaniyatida ham ayolning mehnatsevarligi muhim fazilat ekanligi, aksincha, dangasalik esa jiddiy illat sifatida qaralishi ko'zga tashlanadi.

Tilga erk berish, g'iybat va ezmalik ham ayolning salbiy xususiyati sifatida tanqid qilinadi.

Ingliz maqollarida:

- *A woman's tongue is the last thing about her that dies* (Ayolning tili eng oxirgi o'ladigan narsa).

- *Where there are women and geese, there wants no noise* (Ayollar va g'ozlar bor joyda shovqin yetishmaydi).

O'zbek maqollarida ayol kishining ko'p gapirishi, g'iybat qilishi va tilini tiya olmasligi salbiy xususiyat sifatida baholanadi:

- *Gapdon xotin – balo.*

- *Uzun soch – ming etak. Uzun til – ming g'iybat.*

- *Ezma xotin – erning zahri.*

- *To'rt xotin bir bo'lsa, Kasbi o'lan aytish.*

- *Ellakka chiqqan xotinning ellik og'iz gapi bor.*

Janjalkashlik va jizzakilik ham ayolning salbiy xislati sifatida maqollarda o'z ifodasini topgan.

Ingliz maqollarida:

- *A quarrelsome wife is worse than a smoky house* (Janjalkash xotin tutunli uydin yomon).

- *It's better to live in the corner of a housetop than with a brawling woman in a wide house* (Keng uyda janjalkash xotin bilan yashagandan ko'ra, tomning burchagida yashagan yaxshi).

O'zbek maqollarida:

- *Janjalkash xotin – uy buzar.*

- *Jizzaki xotin – jahannam o'ti.*

- *Limcha mulla - dinning sho'ri, G'irrom xotin - uying sho'ri.*

Aqliy kamchiliklar guruhiga mansub salbiy xususiyatlar orasida aqlsizlik, farosatsizlik, tajribasizlik va nooqilona xatti-harakatlar alohida o'rin tutadi.

Ingliz maqollarida ayolning aqliy qobiliyatlariga nisbatan shubha-gumon va istehzoli munosabat ko'zga tashlanadi:

- *Women have long hair and short brains* (Ayollarning sochi uzun, aqli qisqa).

- *A woman's advice is no great thing* (Ayolning maslahati hech narsa emas).

- *When an ass climbs a ladder, we may find wisdom in women* (Eshak narvondan chiqqanda, ayolda donolik topish mumkin).

O'zbek maqollarida ham ayolning aqliy kamchiliklari tanqid qilinadi:

- *Xotin kishining aqli – to'rt etak.*

- *Ayolning sochi uzun, aqli kalta.*

- *Ayol kishining aqli ko'zida.*

- *Axmoq o'zini maqtar, Tentak - qizini.*

- *Yorim bor deb yorilma,*

Haqiqiy yor bo'lmasa.

Qizim bor deb kerilma,

Esl-hushli bo'lmasa.

Farosatsizlik va mulohazasizlik ham salbiy xususiyat sifatida ko'rsatiladi.

Ingliz maqollarida:

- *A woman's reason is blown about like a leaf in the wind* (Ayolning fikri shamolda uchgan yaproqdek).

- *Trust not a woman when she weeps* (Yig'layotgan ayolga ishonma).

O'zbek maqollarida ayolning fikrlash qobiliyati va mulohaza yuritishidagi kamchiliklar tanqid qilinadi:

- *Farosatsiz xotin – falokat keltirar.*

- *Mulohazasiz xotin – molsiz bozor.*

Tajribasizlik va nooqilona xatti-harakatlar ham salbiy baholanadi.

Ingliz maqollarida:

- *A young wife makes an old man's head ache* (Yosh xotin qari erning boshini og'ritadi).

- *A woman's first counsel is the best* (Ayolning birinchi maslahati eng yaxshisi – chunki u keyingi maslahatlarini o'ylab o'tirmaydi).

O'zbek maqollarida:

- *Tajribasiz kelin – taqdirsiz kelin.*

- *Nodon xotin – kundan-kun yomon.*

Ro'zg'or yuritishdagi noshudlik ham ayolning jiddiy kamchiligi sifatida tanqid qilinadi.

Ingliz maqollarida:

- *A careless wife makes a careful husband* (Beparvo xotin erni ehtiyotkor qiladi).

- *A house without a woman is like a lantern without light* (Ayolsiz uy – chiroqsiz fonusdek, lekin yomon ayol undan ham battar).

O'zbek maqollarida:

- *Noshud xotin – ro'zg'or kushandasi.*

- *Uddaburon bo'lmagan xotin – uying vayronasi.*

- *Qaynonali kelin qarqara kelin, Qaynonasiz kelin masxara kelin.*

- *Sonsiz xotinning uyiga son kirmas.*

Ayolning uy xo'jaligini yuritishdagi isrofgarchiligi ham salbiy xususiyat sifatida ko'rsatiladi.

Ingliz maqollarida:

- *A wasteful wife makes a woeful husband* (Isrofgar xotin erni qayg'uli qiladi).

- *What the good wife spares, the bad wife spends* (Yaxshi xotin tejaganini, yomon xotin sovuradi).

O'zbek maqollarida:

- *Isrofgar xotin – ro'zg'or ofati.*

- *Tejamsiz xotin – tegirmonga suv quygandek.*

- *Yaxshi xotin go'sht quritar, Yomon xotin go'sht sasitar.*

- *Yaxshi xotin jun qarz olar, Yomon xotin un qarz olar.*

- *Yaxshi xotin yo'qni yo'mzab to'ydirar, Yomon xotin yolg'iz otni so'ydirar.*

Ijtimoiy nuqsonlar guruhiga mansub salbiy xususiyatlar orasida beandishalik, o‘zboshimchalik, itoatsizlik, boshqalarning gapiga kirish, er va qaynonaga hurmatsizlik kabi illatlar alohida o‘rin tutadi.

Ingliz maqollarida ayolning ijtimoiy xulq-atvoridagi kamchiliklar quyidagicha ifodalanadi:

- *A woman who loves to be at the window is like a bunch of grapes on the highway* (Derazaga qarash ishqibozi bo‘lgan ayol – katta yo‘ldagi uzum boshidek).

- *A disobedient wife is her husband's purgatory* (Itoatsiz xotin – erning do‘xaxi).

O‘zbek maqollarida:

- *Beandisha xotin – el kulgisi.*

- *O‘zboshimcha xotin – uy buzar.*

- *Cho‘ponni tayog‘idan bil, Kelinni oyog‘idan.*

Er va qaynonaga hurmatsizlik ham jiddiy illat sifatida tanqid qilinadi.

Ingliz maqollarida:

- *A disrespectful wife is a husband's shame* (Hurmatsiz xotin – erning sharmanadasi).

- *A wife's disrespect ruins the family* (Xotinning hurmatsizligi oilani vayron qiladi).

O‘zbek maqollarida:

- *Erni hurmat qilmagan xotin – elga yomon.*

- *Xotining zo‘ri - erning sho‘ri.*

- *Qaynonani siylamagan kelin – kelin emas.*

- *Itning yovi devona - kelinning yovi qaynona.*

Boshqalarning gapiga kirish va oila sirlarini oshkor qilish ham salbiy xususiyat sifatida baholanadi.

Ingliz maqollarida:

- *Three women make a market, three markets make a fair* (Uch ayol bozor qiladi, uch bozor yarmarka qiladi).

- *What woman knows, all woman know* (Bir ayol bilgan narsani hamma ayol biladi).

O‘zbek maqollarida:

- *Sirni saqlamagan xotin – bir pulga qimmat.*

- *El og‘ziga tushgan xotin – elning kulgisi.*

Xulosa

Xulosa qiladigan bo‘lsak, yuqoridagi maqollarda ayollarning salbiy xususiyatlari o‘z aksini topgan bo‘lib, bu orqali jamiyatning ayollarga nisbatan tanqidiy munosabati va talablari ifodalanadi. Har ikki til maqollarida ortiqcha pardoiz-andoz va tashqi ko‘rinishga berilish qoralanadi. Axloqiy illatlar tasvirida yolg‘onchilik, makr-hiyla, bevafoqlik, dangasalik, tilga erk berish kabi salbiy xususiyatlar tanqid qilinib, ingliz maqollarida bu illatlar ko‘proq kinoya orqali ifodalansa, o‘zbek maqollarida to‘g‘ridan-to‘g‘ri qoralanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirzayev T., Musoqulov A., Sarimsoqov B. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent: Sharq, 2013.
2. Suvonqulova X. O‘zbek halq maqollari. – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2014.
3. Ammer Ch. The American Heritage. Dictionary of Idioms. – Boston: Houghton Mifflin Company, 2003.